

Naar prestatie-indicatoren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in due diligence reviews

Derk-Jan Haverkamp en Joanna Gusc

SAMENVATTING Ondanks het groeiende belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), volstaan bedrijven vaak met de naleving van extern opgelegde (wettelijke) eisen. Er ontbreekt een instrument voor de vertaling van MVO naar bedrijfsprocessen, zoals risicoanalyses. Dit artikel bekijkt MVO vanuit het perspectief van de 'due diligence review'. Een due diligence review richt zich op het in kaart brengen van bedrijfsrisico's. Hierbij ontbreekt het echter nog aan goede indicatoren om de bedrijfsrisico's op MVO-gebied te meten. In het methodisch ontwerpproces worden de vier perspectieven van de Balanced Scorecard (BSC) toegepast om op systematische wijze MVO-prestatie-indicatoren te ontwikkelen voor due diligence reviews.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Hoewel bedrijven onderkennen dat MVO een belangrijk deel zou moeten uitmaken van de bedrijfsrisico-inventarisatie is dat tot nu toe niet of nauwelijks aan de orde. Dit artikel biedt een gestructureerde methode om inzicht in relevante MVO-indicatoren te ontwikkelen en vervolgens te gebruiken in de due diligence-praktijk.

1 Inleiding

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat in de bedrijfsvoering integraal rekenschap wordt gegeven aan sociale, ecologische en bedrijfseconomische aspecten. In de afgelopen jaren is MVO steeds nadrukkelijker als een bedrijfsrisico op de managementagenda gekomen (zie o.a. Kytte en Ruggie, 2005). Dit wordt gevoeld door verschillende praktijkvoorbeelden. Zo kwam Unilever in 2008 negatief in het nieuws toen Greenpeace aanklaagt dat oerbossen in Indonesië worden gekapt voor de palmolieproductie.¹ En Shell heeft zware kritiek te verduren

gekregen naar aanleiding van hun bekendmaking in 2009 dat ze vooralsnog blijven inzetten op het winnen van vooral fossiele brandstoffen (o.a. Rabbinge, 2009).

Publieke en private stakeholders eisen steeds nadrukkelijker dat bedrijven voldoen aan bepaalde MVO-voorwaarden. De overheid verwacht dat organisaties waarin ze deelnemingen heeft, hoog scoren op hun MVO-verslaglegging door middel van de zogenoemde Transparantiebenchmark.² De portfolio's van institutionele beleggers worden langs de MVO-meetlat gelegd door actiegroepen.³ En ook institutionele beleggers zelf, zoals de Triodos Bank, voeren strikte MVO-eisen ten aanzien van hun investeringen.

Bedrijfsverliezen door negatieve MVO-publiciteit kunnen aanzienlijk zijn vanwege langdurige reputatieschade, verlies van klanten en/of aandeelhouders die zich terugtrekken. Om adequate beheersmaatregelen te kunnen treffen voor bedrijfsrisico's op MVO-gebied is het allereerst noodzakelijk de risico's vroegtijdig te identificeren. In bestaande risicoanalysemethoden, zoals de 'due diligence review', ontbreekt het echter aan goede indicatoren om de bedrijfsrisico's op MVO-gebied te meten.

Het doel van dit artikel is om tot een systematische aanpak te komen waarmee MVO-prestatie-indicatoren kunnen worden ontwikkeld ten behoeve van due diligence reviews. Hiervoor hebben we op basis van een methodisch ontwerpproces een model ontworpen waarin de vier perspectieven van de Balanced Scorecard (BSC), de drie dimensies van MVO en de processtappen van een due diligence review zijn geïntegreerd.

In paragraaf 2 van dit artikel wordt het due diligence-concept, bedrijfsrisico's op MVO-gebied en de BSC nader besproken. In paragraaf 3 worden de onderzoeksaanpak en

resultaten gepresenteerd. Ten slotte zijn in paragraaf 4 de conclusies en discussie opgenomen.

2 Conceptuele bouwstenen

In deze paragraaf worden de conceptuele bouwstenen van een due diligence review, MVO-bedrijfsrisico's en de Balanced Scorecard (BSC) in samenhang besproken.

2.1 Due diligence review

Een due diligence review bestaat uit een systematische evaluatie van de bedrijfsactiviteiten. Het doel is om bedrijfsrisico's te identificeren, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsfinanciën, juridische aspecten, marketing, milieu- en arbo-gerelateerde zaken (zie o.a. Bing, 1996; Reichardt, 2006). Het gaat om het in kaart brengen van de (potentiële) aansprakelijkheden of 'liabilities'. Zo kan een milieu due diligence review aansprakelijkheden op het gebied van vergunningverplichtingen, bodemsaneringen of andere wettelijke vereisten identificeren (Mester, 2000). Meestal worden de aansprakelijkheden gekwantificeerd in een monetaire waarde.

De juridische maatstaf is in due diligence reviews leidend: risico's worden bepaald op basis van wettelijke verplichtingen. Hieronder kunnen ook verschillende aspecten van MVO vallen, zoals goede arbeidsomstandigheden (denk aan de Arbowet) en het voorkomen van milieuschade (denk aan de Wet milieubeheer). Voor het in kaart brengen van risico's op MVO-gebied zal echter behalve op wettelijke verplichtingen ook op acties van stakeholders moeten worden geanticipeerd. Een bijna klassiek voorbeeld is Shell, die in 1995 volkomen legaal de olieopslagtank de Brent Spar wilde laten afzinken. Greenpeace lokte hiertegen echter zo'n grote mediaoproer uit, dat Shell zich uiteindelijk genoodzaakt zag hiervan af te zien. De reputatieschade was niettemin al geleden (Van Tulder en Van Zwart, 2006).

Een due diligence review kan verschillende bedrijfsactiviteiten dienen. De belangrijkste is wellicht het identificeren van bedrijfsrisico's (inclusief kostenschattingen) in het kader van overnames en acquisities. De bevindingen leiden vaak tot aangepast onderhandelingsgedrag, zoals een verschuiving van de scope van de transactie, een aangepast bod of zelfs het afzien van een geplande transactie. Niet minder belangrijk is het gebruik van de review als input voor 'post-merger'-risicobeheersmaatregelen, zoals financiële reserveringen en/of voorbereidingen op organisatorische inpassingen.

2.2. MVO-bedrijfsrisico's

MVO bestaat uit de dimensies 'people' (stakeholders), 'planet' (ecologie) en 'profit' (financiële prestatie) (Elkington, 1998). In elk van deze dimensies kunnen bedrijfsrisico's optreden. Deze zijn in tabel 1 aangegeven. Hoewel de risico's in de tabel zijn gegroepeerd voor de respectievelijke

Tabel 1 Voorbeelden van bedrijfsrisico's voor bedrijven die wél en géén aandacht aan MVO besteden

	Geen aandacht voor MVO	Proactief aandacht voor MVO
Stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> Gebrek aan maatschappelijke acceptatie Verlies van interesse van belangrijke ketenpartijen (o.a. afnemers) Ontevreden medewerkers 	<ul style="list-style-type: none"> Aanspreekbaar op MVO ('accountability') Groeiende en hoge verwachtingen op MVO-gebied van verschillende stakeholders Gebrek aan gekwalificeerd personeel om MVO-ambities te realiseren
Ecologie	<ul style="list-style-type: none"> Grote kans op milieuverontreinigingen Grote ecologische en humane risico's Uitputting van fossiele grondstoffen 	<ul style="list-style-type: none"> Hoge investeringen in schone technologie Tegenvallende of suboptimale prestaties van de toegepaste schone technologie
Financiële prestatie	<ul style="list-style-type: none"> Tegenvallende verkoopprijzen Klein marktaandeel Hoge verzekeringskosten of uitsluiting Verlies van interesse van investeerders 	<ul style="list-style-type: none"> Hoge investeringskosten Hoge kosten door suboptimale resultaten van de schone technologie Hoge personeelskosten voor het aannemen van gekwalificeerd personeel

dimensies, is hiertussen in de praktijk uiteraard een interactie.

In tabel 1 is onderscheid gemaakt tussen bedrijven die helemaal geen aandacht besteden aan MVO en bedrijven die hieraan op proactieve wijze invulling geven. Beide (strategische) keuzes leveren bedrijfsrisico's op. Zo versterkt een proactieve MVO-strategie de aanspreekbaarheid of 'accountability' op MVO-gebied. Indien er geen adequaat MVO-beleid is om de gecommuniceerde verwachtingen waar te maken, kan een bedrijf worden beschuldigd van het scheppen van valse verwachtingen. Dit kan grote negatieve gevolgen hebben voor de bedrijfsreputatie (zie ook: Peattie en Crane, 2005).

Een gebrek aan aandacht voor MVO kan (ook) tot ongecontroleerde risico's leiden. Daarbij kan worden gedacht aan gebrek aan risicobeheersende maatregelen om milieuverontreiniging te voorkomen (zie ook tabel 1). En als bedrijven geen alternatieven ontwikkelen voor het gebruik van fossiele grond- en hulpstoffen, dan kan uitputting van deze stoffen aanzienlijke bedrijfsrisico's opleveren voor de leveringszekerheid. Een dergelijke situatie biedt geen 'duurzaam' bedrijfsperspectief voor (nieuwe) investeerders. Hoewel het toepassen van innovatieve schone productietechnologie in dat kader belangrijk is, zijn ook hieraan risico's verbonden. Deze bevinden zich vaak op de rand van de technologische mogelijkheden. Ze kunnen minder efficiënt of duurder blijken dan verwacht en/of een slechte productkwaliteit opleveren. Dergelijke risico's zijn echter nooit helemaal te vermijden: 'the proof of the pudding is in the eating'.

2.3 Balanced Scorecard (BSC)

Als gevolg van de toenemende complexiteit van managementprocessen en een groeiend aandeel van 'intangibile' (ontastbare) aspecten in waardecreatie, maken bedrijven steeds vaker gebruik van meerdimensionale managementprestatiesystemen (Chenhall et al., 2007). Hierin zijn zowel financiële als niet-financiële maatstaven opgenomen. Deze moeten in onderlinge samenhang worden beschouwd voor het prestatie management en de -beoordeling. De Balanced Scorecard (BSC) van Kaplan en Norton (1996) is een bekend voorbeeld van zo'n prestatiesysteem.

De BSC maakt onderscheid tussen de vier perspectieven: financieel, klant, proces en leren & groei (Kaplan et al., 1996). Het is niet onze bedoeling om de BSC in dit artikel aan een kritische analyse te onderwerpen (zie daarvoor o.a. Van Helden en Kamminga, 1995, Groot, 2003, Norreklit, 2003, Balogh et al., 2006). De BSC heeft ontwikkelingen doorgemaakt van prestatie-meetsysteem (omstreeks 1996) tot en met de hedendaagse toepassing als strategisch managementsysteem (Kaplan et al., 2008). Recente empirische studies tonen gedifferentieerd gebruik van de BSC aan, zoals voor (rationele) besluitvorming, coördinatie van processen en monitoring van de bedrijfsprocessen en

-prestatie (Wiersma, 2009). Geuser et. al. (2009) gebruiken de BSC om van 'strategizing' een continu proces te maken. In de door hen bedoelde situatie versterkt de BSC de afstemming tussen verschillende bedrijfsprocessen, -diensten, -vaardigheden en organisatie-eenheden. Deze toepassing staat ook bekend als de zogenoemde type III⁴ BSC met de volgende karakteristieken:

1. een multidimensionaal kader voor strategische prestatie meting dat financiële en niet-financiële strategische maatregelen combineert;
2. strategie is beschreven met behulp van oorzaak- en gevolgrelaties;
3. de BSC verbindt het vaststellen/ontwikkelen van strategie, bepalen van doelstellingen, ontwikkelen van actieplannen en meten van resultaten.

De type III BSC draagt positief bij aan strategische vernieuwing, is expliciet onderdeel van het management en speelt een centrale rol in de planning, management control en risicobeheersing.

In dit artikel willen we laten zien hoe de BSC gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van MVO-prestatie-indicatoren. In dat kader hebben we het BSC-klantperspectief

Figuur 1 De BSC om MVO-indicatoren te ontwikkelen

uitgebreid met maatschappij, zie figuur 1. Daarmee willen we benadrukken dat MVO verder gaat dan alleen rekening houden met wensen van klanten (zie ook: Van der Woerd en Van den Brink, 2004).

Elk perspectief van de BSC bevat zogenoemde 'lagging' indicatoren, ofwel resultaatgerichte maatstaven voor het meten van de huidige (en historische) prestatie en 'leading' indicatoren, ofwel stuurprogramma's gericht op de langere termijn en de toekomst. Stuurprogramma's worden gebruikt om een vertaalslag te maken naar expliciete activiteiten die moeten worden ondernomen om de strategische doelstellingen van de organisatie te bereiken. De voortgang kan met de prestatie maatstaven worden beoordeeld. De stuurprogramma's en de prestatie maatstaven vertonen onderling causale (of wederkerige) relaties. Het is goed om hier op te merken dat de hiervoor genoemde type III BSC vanwege continue 'strategizing' en analyse van onderlinge relaties de mogelijkheid creëert om risico's te identificeren en daarop geschikte stuurprogramma's te ontwikkelen.

De BSC probeert in verschillende opzichten een balans te creëren, bijvoorbeeld tussen de kortetermijn- en langetermijndoelstellingen van het bedrijf, maar ook tussen interne aspecten, zoals organisatorische processen en ontwikkelingen, en externe aspecten, zoals wensen van afnemers en consumenten. Ten slotte, zo stellen Kaplan en Norton (1996, 2008), is het essentieel om een balans te vinden in het gebruik van kwantitatieve, financiële, 'harde' cijfers en kwalitatieve, niet-financiële, 'zachte' prestatiekenmerken. Een succesvolle BSC is derhalve een uitgebalanceerde mix van resultaatgerichte maatstaven en stuurprogramma's. De onderliggende hypothese is dat hoe meer de BSC is ontwikkeld als primair aandachtsturend instrument van de organisatie, des te beter is de (organisatorische) prestatie van de onderneming (De Geus et. al., 2009).

De BSC biedt een managementinstrument om prestatie-indicatoren te ontwikkelen die via causale relaties uiteindelijk terug zijn te voeren op de bedrijfsstrategie (zie figuur 1). Dat geldt voor zowel indicatoren die binnen één perspectief worden gebruikt als tussen de vier perspectieven. Betere kwalificaties van werknemers kunnen bijvoorbeeld tot verbetering van interne processen leiden, die op hun beurt positief bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en de tevredenheid van klanten. Uiteindelijk zal dat de financiële prestatie verbeteren.

3 Onderzoeksaanpak en resultaten

In deze paragraaf wordt het methodisch ontwerpconcept zoals dat is toegepast in dit artikel besproken. Daarnaast wordt het ontwerpmodel gepresenteerd waarmee MVO-indicatoren op systematische wijze kunnen worden

ontwikkeld. Op basis hiervan worden enkele voorbeelden nader uitgewerkt.

3.1 Methodisch ontwerp

Methodisch ontwerpen bestaat uit een keten van activiteiten die begint met een (probleem)definiërende fase en die via gestructureerde processen resulteert in een oplossing (cf. Van den Kroonenberg en Siers, 1996). Een dergelijke systematische methode is terug te vinden in verschillende studies en concepten waarmee technische oplossingen voor bijvoorbeeld milieuproblemen worden aangedragen. Een bekend voorbeeld is het 'cradle-to-cradle' ontwerpconcept, waarbij al tijdens de ontwerpfase van producten rekening wordt gehouden met mogelijkheden om afval nuttig aan te wenden (McDonough en Braungart, 2002).

Ook voor de ontwikkeling van (nieuwe) management- en accountingsystemen wordt vaak een methodische ontwerpaanpak gevolgd, zonder dat daarbij expliciet wordt stilgestaan. Zoals De Leeuw (2003, p.15) aangeeft, is deze aanpak met name geschikt om hulpmiddelen te ontwikkelen waarmee in de bedrijfskundige werkelijkheid kan worden ingegrepen. Voor het opzetten van een milieumanagement-accountingsysteem gaat Van der Veen (2000) bijvoorbeeld uit van een uitgebreide checklist, die op basis van strategische keuzes specifiek moeten worden gemaakt voor individuele gevallen. Opvallend genoeg zijn er weinig studies die eenzelfde methodische aanpak hebben gevolgd voor het ontwikkelen van MVO-prestatie-indicatoren (zie o.a. Reichardt, 2006). Het door ons gevolgde methodisch ontwerpproces in dit artikel bestaat uit de volgende fasen:

- probleemdefiniëring;
- functionele omschrijving;
- bepaling van de werkwijze en vormgeving.

Tijdens de probleemdefiniërende fase is het doel van het ontwerpprobleem vastgelegd, namelijk het ontwikkelen van prestatie-indicatoren waarmee MVO-risico's kunnen worden geïdentificeerd. De aanleiding van het probleem is dat deze indicatoren niet bestaan, terwijl risicobeheersing op MVO-gebied steeds belangrijker is geworden voor bedrijven. Er is behoefte aan een methode om hiervoor relevante prestatie-indicatoren te ontwikkelen.

De functionele omschrijving is opgesteld om de functie waartoe de oplossing moet dienen nader te specificeren. De functie van het ontwerp is MVO-risico's te identificeren, zodat deze vervolgens op een geëigende manier kunnen worden aangepakt.

Tijdens de werkwijze en vormgevende fase hebben we de BSC en een due diligence review in individuele onderdelen opgesplitst en geïntegreerd in één ontwerpmodel (zie paragraaf 3.2). Vervolgens hebben we de individuele onderdelen zo veel mogelijk opgesplitst in subonderdelen. Hiervoor zijn zowel intuïtieve methodes (zoals een brainstormsessie

met milieud adviseurs en wetenschappers en op ervaring gebaseerde keuzes), als discursieve methodes (zoals een literatuurstudie en iteratief onderzoek) gebruikt.

Overigens zij opgemerkt dat wij ons in dit artikel beperken tot het eenmalig doorlopen van het hiervoor geschetste ontwerpproces met als doel om op systematische wijze MVO-indicatoren voor een due diligence review te ontwikkelen. In de praktijk zullen organisatorische veranderingen ertoe nopen om het uiteindelijke ontwerp, de indicatoren en wellicht zelfs het ontwerpmodel zelf continu te toetsen op hun effectiviteit in relatie tot onder andere organisatorische ontwikkelingen. In een lerende organisatie verandert de organisatorische context bijvoorbeeld voortdurend (door kennisontwikkeling, nieuwe strategische keuzes enzovoort). Hierdoor hoeven de bestaande prestatie-indicatoren niet op voorhand het meest effectief te zijn (zie o.a. Vosselman, 2002). Een gedetailleerde uitwijding hierover valt echter buiten de scope van dit artikel.

3.2 Ontwerpmodel

Figuur 2 presenteert het ontwerpmodel waarin de Balanced Scorecard-dimensies input zijn voor het identificeren van indicatoren op de drie MVO-dimensies, die vervolgens de basis vormen voor een dataverzameling in een due diligence review.

Een due diligence review bestaat in het algemeen uit drie stappen: dataverzameling, data-analyse en rapportage (zie o.a. Bing, 1996). Zoals aangegeven in figuur 2, vormen de 'leading' indicatoren (de stuurprogramma's) en de 'lagging'

indicatoren (de resultaatgerichte maatstaven) de input van de dataverzameling. Deze kan bestaan uit bureaustudies van aanwezige documenten (vergunningen, contracten, etc.), bedrijfsbezoeken (interviews met managers, visuele inspectie van de locatie, etc.), interviews met stakeholders (zoals toeleveranciers en afnemers) en het actief genereren van nieuwe data (bijvoorbeeld door een milieukundig onderzoek).

De data-analyse van een due diligence review kan uiteenlopen van eenvoudige beschrijvende methodes, zoals beschrijvingen van de hoeveelheid en verschillende type stakeholders, tot en met multivariabele gegevensanalyses, inclusief kwalitatieve en kwantitatieve trendanalyses.

Vervolgens is het doel van de rapportage van een due diligence review om een integraal overzicht te geven van de bevindingen en conclusies.

3.3 Ontwikkeling van MVO-indicatoren

Als onderdeel van de werkwijze en vormgevende fase hebben we tijdens een brainstormsessie met milieuperts zo veel mogelijk MVO-onderwerpen gegenereerd. Vervolgens hebben we de gegenereerde onderwerpen gegroepeerd op basis van de vier perspectieven van de BSC en de drie dimensies van MVO. De relevantie van de verschillende onderwerpen hebben we beoordeeld en gemodificeerd op basis van literatuurbevindingen (o.a. Bing, 1996; Reichardt, 2009). Verder wilden we voor de bespreking in dit artikel de onderlinge samenhang tussen de MVO-onderwerpen waarborgen. Zo zijn verschillende MVO-onderwerpen relevant voor bedrijven uit verschil-

Figuur 2 Generiek ontwerpmodel

lende sectoren (denk aan de dienstverlenende sector met een relatief lage milieu-impact versus de chemische industrie met een relatief hoge milieu-impact). De gekozen voorbeelden zijn geselecteerd met als referentiekader dertien empirische casestudies uit 2005 en 2007 uit de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie op basis van voorgaand onderzoek van één van de auteurs (Haverkamp, 2007). Onder de cases bevinden zich onder andere middelgrote (50-250 medewerkers) en grote (> 250 medewerkers) aardappelverwerkende bedrijven, zuivelverwerkers, brouwerijen en slachterijen. Deze bedrijven hadden alle te maken met een significante ecologische impact, een diversiteit aan verschillende stakeholderinvloeden en een sterke focus op kostenefficiëntie. Tabel 2 laat de gegroepeerde MVO-onderwerpen zien: hierin is nog geen onderscheid gemaakt tussen 'leading' en 'lagging' indicatoren.

We lichten enkele voorbeelden uit tabel 2 toe. In de stakeholderdimensie zijn onderwerpen opgenomen die betrekking hebben op stakeholderrelaties. De beloning van het

personeel (interne stakeholder) in termen van salaris en bonussen is een voorbeeld uit het financiële perspectief. Wensen van klanten, omwonenden of andere stakeholders behoren tot het 'klant & maatschappij'-perspectief. Zij kunnen bijvoorbeeld wensen hebben ten aanzien van het gebruik van grondstoffen van duurzame oorsprong of vragen om minder stank te veroorzaken. Ook wet- en regelgeving van overheidswege of gezamenlijke branchecodes behoren tot dit perspectief. Kwaliteitsmanagementsystemen, bijvoorbeeld op arbo- of milieugebied, vallen onder 'interne processen' (zie tabel 2). Deze kunnen worden gebruikt om de invoering en naleving van wettelijke vereisten of branchecodes te waarborgen. Aan de grondslag van de BSC ligt 'innovatie & ontwikkeling'. Hieronder vallen zaken zoals kennis en ervaring van medewerkers en samenwerking met andere partijen om (nieuwe) producten te ontwikkelen.

In de ecologische dimensie van MVO staat de invloed op het milieu centraal (zie tabel 2). Voorbeelden van indicatoren zijn de registratie van emissies (gegroepeerd onder

Tabel 2 Voorbeelden van MVO-onderwerpen (de cursief gedrukte onderwerpen zijn nader uitgewerkt in tabel 3)

MVO-dimensies BSC-perspectieven	Stakeholders	Ecologie	Financiële prestatie
Financieel	<ul style="list-style-type: none"> • Beloningsstructuur van directie en personeel • Sponsoring van lokale stakeholders (b.v. sportvereniging) • Giften aan maatschappelijke groeperingen • Ontvangen overheidssubsidies 	<ul style="list-style-type: none"> • Investerings in 'groene' projecten die zelf worden uitgevoerd (b.v. aanleg groenstroken) • Investerings in 'groene' projecten van anderen (b.v. aanleg van nieuw bos ter compensatie van de eigen CO₂-emissie) 	<ul style="list-style-type: none"> • In- en verkoopcijfers • Marktaandeel (generiek en/of nichemarkten) • Accountingmaatstaven, zoals return on investment (ROI)
Klant & maatschappij	<ul style="list-style-type: none"> • Rekening houden met de wensen van klanten • <i>Rekening houden met de wensen van omwonenden</i> • Voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving • Deelname aan branchecodes en sectorale convenanten • Actieve stakeholderdialogen 	<ul style="list-style-type: none"> • Invloed op regionale en mondiale ecosystemen • Invloed op regionale en mondiale biodiversiteit • Bijdrage aan emissie van broeikasgassen en klimaatverandering 	<ul style="list-style-type: none"> • Maatschappelijke acceptatie • 'Groene' bedrijfsreputatie • 'Groene' marketingmogelijkheden
Interne processen	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aanwezigheid van managementsystemen voor arbo en/of productkwaliteit</i> • Betrokkenheid van stakeholders bij productontwikkeling 	<ul style="list-style-type: none"> • Registratie en monitoring van emissies naar lucht, water en bodem • <i>Aanwezigheid van een milieumanagementsysteem</i> • Reductieprogramma's om emissies te verlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenbesparingen door verbetering van de productie-efficiency • <i>Kosten voor milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen</i> • Investerings in energie- en waterbesparende nutsvoorzieningen
Innovatie & ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> • Specifieke (vak)kennis en ervaring van het personeel • Interne samenwerking tussen verschillende departementen op MVO-gebied • Samenwerking met externe partijen op MVO-gebied 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ontwikkeling van milieuvriendelijke producten</i> • Ontwikkeling en toepassing van schone technologie • Gebruik van hernieuwbare/duurzame energiebronnen 	<ul style="list-style-type: none"> • R&D-budget voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten • Opleiding- en trainingsbudget op MVO-gebied

‘interne processen’) en de kosten om de milieudruk te verminderen (gegroepeerd onder ‘financiële prestatie’). In de financiële dimensie van MVO staan kosten en opbrengsten en daaraan gerelateerde onderwerpen, zoals de bedrijfsreputatie en trainingsbudget, centraal.

Tussen de aspecten gespecificeerd in tabel 2 ontstaan horizontale, verticale en diagonale dwarsverbanden tussen de drie MVO-dimensies en de vier BSC-perspectieven. Een voorbeeld waarbij dwarsverbanden kunnen ontstaan, is de ontwikkeling van een nieuw milieuvriendelijk product. Hiervoor zijn namelijk kennis en ervaring nodig, alsmede nieuwe grond- en hulpstoffen. Daarnaast wordt het product op een efficiënte wijze geproduceerd. Dit leidt tot een reductie van de milieuemissies en vermindering van negatieve invloeden voor de biodiversiteit. Bovendien staan potentiële klanten vaak positief tegenover een nieuw product. Dat gezamenlijk zal leiden tot toenemende verkoop en mogelijk groter marktaandeel.

De MVO-onderwerpen in tabel 2 kunnen verder worden uitgewerkt in resultaatgerichte maatstaven (‘lagging’ indicatoren) en daarbij behorende stuurprogramma’s (‘leading’ indicatoren). Dit onderscheid is belangrijk voor de due diligence review, omdat het mogelijkheden biedt om zowel de huidige MVO-prestatie te analyseren, als de robuust-

heid hiervan voor de langere termijn. Tabel 3 toont enkele voorbeelden van een uitwerking voor MVO-onderwerpen. Voorbeelden van resultaatgerichte maatstaven met betrekking tot grond- en hulpstoffen zijn actuele voorraden in zowel kwalitatieve (o.a. type en aard van de stoffen) als kwantitatieve zin (o.a. hoeveelheden en verbruikssnelheid). Voorbeelden van stuurprogramma’s zijn in dit geval strategische leveringsovereenkomsten voor milieuvriendelijke grondstoffen en strategische investeringen om schaarse fossiele stoffen te vervangen voor schone alternatieven.

4 Discussie en conclusies

In dit artikel hebben we de BSC-perspectieven met de dimensies van MVO en de processtappen van een due diligence review in één ontwerpmodel geïntegreerd. Met behulp van het methodisch ontwerpprincipe hebben we een systematische aanpak gepresenteerd voor het ontwikkelen van MVO-prestatie-indicatoren. Deze indicatoren kunnen worden gebruikt voor de dataverzameling en -analyse van een due diligence review. Daarbij is stilgestaan bij het belang om onderscheid te maken tussen stuurprogramma’s voor de bedrijfsprestatie (‘leading’ indicatoren) en resultaatgerichte maatstaven (‘lagging’ indicatoren). De ‘leading’ indicatoren vormen een goede indicatie van de MVO-prestatie op langere termijn, terwijl de ‘lagging’ indicatoren een reflectie zijn van de huidige MVO-prestatie. Door deze combinatie kunnen zowel korte- als langetermijnaspecten opgenomen worden in MVO-risico-analyses, zoals een due diligence review.

Dit is echter geen universeel toepasbaar instrument en per bedrijf moet worden gekeken welke MVO-indicatoren relevant zijn. Voorop staat dat de indicatoren de relevante bedrijfsrisico’s op MVO-gebied goed moeten dekken. De besproken voorbeelden van MVO-indicatoren in dit artikel zullen wat dat betreft niet van toepassing zijn op alle bedrijven. Ondernemingen uit de dienstensector, zoals een reisbureau of een adviesbureau, hebben bijvoorbeeld met andere sociale en ecologische onderwerpen te maken dan ondernemingen uit een productiesector, zoals een autofabrikant, metaalproducent of olieraffinaderij.

Evenzo zijn er verschillen in de relevantie van ‘leading’ en ‘lagging’ indicatoren tussen bedrijven. Dat geldt niet alleen voor verschillende sectoren, maar ook binnen dezelfde sector. Dit hangt naast bedrijf- en sectorkenmerken, zoals de bedrijfsgrootte en type dienstverlening, nauw samen met de gevolgde MVO-strategie (zie o.a. Haverkamp, 2010). Kersten en Van Duyn (2009) hebben aangegeven hoe issue-gedreven management een positieve invulling kan geven aan MVO. Illustratief is dat zij voor de beoordeling van het bedrijfssucces uitgaan van de mate waarin bedrijven hun eigen (strategische) doelstellingen hebben bereikt.

Tabel 3 Voorbeelden van stuurprogramma’s en resultaatgerichte maatstaven voor enkele voorbeelden van MVO-onderwerpen afkomstig uit tabel 2

Voorbeelden van MVO-onderwerp	Stuurprogramma’s	Resultaatgerichte maatstaven
Grond- en hulpstoffen	<ul style="list-style-type: none"> Aantal en scope van strategische plannen voor vervanging van (fossiele) grond- en hulpstoffen 	<ul style="list-style-type: none"> Volumes aan gebruikersverliezen (o.a. grond- en hulpstoffen)
Managementsystemen	<ul style="list-style-type: none"> Aantal en scope van ingevoerde meerjaren-verbeterprogramma’s Integratie van verschillende managementsystemen (in procedures, audits, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Logboeken van geregistreerde incidenten/bevindingen Uitkomsten van uitgevoerde interne en externe audits
Milieuvriendelijke producten	<ul style="list-style-type: none"> Strategische meerjaren R&D-programma’s voor milieuvriendelijke productontwikkeling Meerjaren R&D-investeringsbudget voor milieuvriendelijke producten 	<ul style="list-style-type: none"> Lopend R&D-budget Aantal en mate van nieuwe milieuvriendelijke producten Aantal lopende pilotprojecten/testen met nieuwe milieuvriendelijke producten
Wensen van omwonenden	<ul style="list-style-type: none"> Structurele stakeholderdialoog-platformen/vaste overlegorganen met omwonenden 	<ul style="list-style-type: none"> Logboek van klachten van omwonenden Overzicht van ideeën/suggesties van omwonenden

Door de BSC te hanteren als een input voor het definiëren en ontwikkelen van MVO-indicatoren in de due diligence review, wordt de MVO-strategie van het bedrijf leidend. Deze bepaalt namelijk welke onderwerpen en onderliggende indicatoren de directie relevant acht. Uiteraard is de strategie van de partij waarvoor de due diligence wordt uitgevoerd uitgangspunt in deze. Eventuele geïdentificeerde bedrijfsrisico's moeten immers door deze partij, bijvoorbeeld een koper of financiële instelling, worden geanticipeerd.

De kracht van het in dit artikel gepresenteerde ontwerpmodel is de generieke opzet die het ontleedt aan de BSC. Het is tevens de reden voor een noodzakelijke vervolgstap die buiten het ontwerpproces van dit artikel valt, namelijk de toepassing op specifieke individuele bedrijfssituaties. De BSC biedt wat dat betreft een handreiking voor het begin van een dergelijk proces en zeker geen kant-en-klare oplossing (Groot, 2003).

Wij stellen voor dat in vervolgonderzoek empirisch wordt getoetst welke bedrijfs- en sectorkenmerken het meest bepalend zijn voor de keuze tussen verschillende MVO-indicatoren in relatie tot een due diligence review. Meer inzicht hierin is belangrijk voor bedrijven om MVO-risico's in een vroegtijdig stadium van een geplande bedrijfstransactie te identificeren om vervolgens passende maatregelen te treffen. ■

Dr. ir. D.J. Haverkamp is werkzaam als corporate milieud adviseur bij TenneT TSO B.V. Hij was daarvoor als milieud adviseur verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence reviews in het kader van overnames en acquisities. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.
Dr. J.S. Gusc is universitair docente Management Accounting and Control aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Rijksuniversiteit Groningen

Literatuur

- Balogh, R., M. Corbey, en P. van Veen-Dirks (2006), De Balanced Scorecard in Nederland. Een empirisch onderzoek naar diffusie- en adoptiepatronen, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, juli/augustus, pp. 358-371.
- Bing, G. (1996), *Due diligence techniques and analysis: critical questions for business decisions*, Westport: Quorum Books.
- Chenhall R.H. en K. Langfield-Smith (2007), Multiple perspectives of performance measures, *European Management Journal*, vol. 25, no. 4, pp. 266-282.
- Clarkson, M.B.E. (1995), A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance, *The Academy of Management Review*, vol. 20, no. 1, pp. 92-117.
- Elkington, J. (1998), *Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business*, Gabriola Island BC: New Society Publishers.
- Freeman, R.E. (1984), *Strategic management: a stakeholder approach*, Boston: Pitman/Ballinger.
- Geuser, F. de, S. Mooraj, en D. Oyon (2009), Does the Balanced Scorecard Add Value? Empirical Evidence on its Effect on Performance, *European Accounting Review*, vol. 18, no. 1, pp. 93-122.
- Groot, T. (2003), De Balanced Scorecard in bedrijf: Een overzicht van recent onderzoek, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, maart, pp. 82-90.
- Haverkamp, D.J. (2007), *Environmental management in the Dutch food and beverage industry: a longitudinal study into the joint impact of business network and firm characteristics on the adoption of environmental management capabilities*, Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
- Haverkamp, D.J., H.J. Bremmers en S.W.F. Omta (2010), Stimulating environmental management performance: towards a contingency approach, *British Food Journal*, geaccepteerd voor publicatie.
- Hedstrom, G., J. Keeble, D. Lyon, A. Pardo en D. Vassallo (2005), The innovation high ground: how leading companies are using sustainability-driven innovation, *PRISM*, no. 1, pp. 9-27.
- Kagan, R.A., N. Gunningham en D. Thornton (2003), Explaining corporate environmental performance: how does regulation matter? *Law & Society Review*, vol. 37, no. 1, pp. 51-89.
- Kaplan R.S. en D.P. Norton (1996), *The Balanced Scorecard: translating strategy into action*, Harvard Business School Press: Boston.
- Kaplan R.S. en D.P. Norton (2008), Mastering the management system, *Harvard Business Review*, vol. 86, no. 1, pp. 62-77.
- Kersten W. en K. Verduyn (2009), Issue gedreven ondernemen: een nieuw paradigma en back to basics, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 83, no. 4, pp. 142-147.
- Kroonenberg, H.H. van den en F.J. Siers (1996), *Methodisch ontwerpen: ontwerpmethoden, voorbeelden, cases en oefeningen*, Houten: Stam Techniek.
- Kytte, B. en J.G. Ruggie (2005), Corporate social responsibility as risk management: a model for multinationals, Harvard University, Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, corporate responsibility, *working paper* no. 10.
- Leeuw, A.C.J. de (2003), *Bedrijfskundige methodologie: management van onderzoek*, Assen: Koninklijke van Gorcum B.V.
- Mauser, A. (2001), *The greening of business: environmental management and performance evaluation – an empirical study in the Dutch dairy industry*, Delft: Eburon.
- McDonough, W. en M. Braungart (2002), *Cradle to cradle: remaking the way we make things*, New York: North Point Press.
- Mester, Z.C. (2000), The role of environmental due diligence in property transactions, *Pollution Engineering*, november, pp. 32-35.
- Morimoto, R., J. Ash en C. Hope (2005), Corporate social responsibility audit: from theory to practice, *Journal of Business Ethics*, vol. 62, pp. 315-325.
- Newton, T. en G. Harte (1997), Green business: technicist kitsch? *Journal of Management Studies*, vol. 34, no. 1, pp. 75-98.

- Norreklit, H. (2003) The Balanced Scorecard: what is the score? A rhetorical analysis of the Balanced Scorecard, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 28 no. 6, pp. 591-619.
- Peattie, K. en A. Crane (2005). Green marketing: legend, myth, farce or prophesy? *Qualitative market research: an international journal*, vol. 8, no. 4, pp. 357-370.
- Porter, M.E. en C. van der Linde (1995), Green and competitive, *Harvard Business Review*, vol. 73, no. 5, pp. 120-134.
- Porter, M.E. en M.R. Kramer (2006), Strategy & society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility, *Harvard Business Review*, vol. 84, no. 12, december, pp. 78-92.
- Prakash, A. (2001), Why do firms adopt 'beyond-compliance' environmental policies? *Business strategy and the Environment*, vol. 10, pp. 286-299.
- Rabbinge, R. (2009), De metamorfose van de 'Koninklijke', *Milieu*, vol. 15, no. 5, p.10.
- Reichardt, C.L. (2006), Due diligence assessment of the non-financial risk: Prophylaxis for the purchaser, *Resource Policy*, vol. 31, pp. 193-203.
- Roome, N. (1994), Business strategy, R&D management and environmental imperatives, *R&D Management*, vol. 24, pp. 65-81.
- Speckbacher, G., J. Bischof en T. Pfeiffer (2003), A descriptive analysis on the implementation of Balanced Scorecard in German speaking countries, *Management Accounting Research*, vol. 14 no. 4, pp. 361-388
- Tulder, R. van, en Alex van der Zwart (2006), *Reputaties op het spel: maatschappelijk verantwoord ondernemen in een onderhandelingsmaatschappij*, Utrecht: Het Spectrum.
- Veen, M. van der (2000), Environmental management accounting, In: A. Kolk (red.), *Economics of environmental management*, Essex: Pearson Education Limited, pp. 155-175.
- Vosselman, E. (2002), De reikwijdte van systematische prestatiecontrolling met 'no-financials', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, januari/februari, pp. 43-47.
- Vosselman, E. (2004), Economie voorbij, De evolutie van management accounting tot zelfstandige discipline, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, mei, pp. 214-222.
- Walley, N. en B. Whitehead (1994), It is not easy being green, *Harvard Business Review*, vol. 72, no. 3, mei-juni, pp. 46-52.
- Wiersma, E. (2009), For which purposes do managers use Balanced Scorecards? An empirical study, *Management Accounting Research* vol. 20, no. 4, pp. 239-251
- Woerd, F. van der en T. van den Brink (2004), Feasibility of a Response Business Scorecard – a pilot study, *Journal of Business Ethics*, vol. 55, pp. 173-186.

Noten

¹ *NRC Handelsblad*, 2 mei 2008.

² Zie ook de website van het ministerie van Economische Zaken (www.ez.nl).

³ Een voorbeeld is de zogenoemde Bankwijzer van Milieudefensie (zie ook: www.milieudefensie.nl).

⁴ Zie voor een uitvoerige beschrijving van alle

drie de types BSC's die kunnen worden onderscheiden: Speckbacher et al. (2003, p. 363).